

Classification of Dental Conditions using Textual Reports supported by Large Language Models, and Semi- and Self-Supervised Learning

Bernardo Peters Menezes Silva

Orientador: Luciano Rebouças de Oliveira

[WEPGCOMP 2023](#)

Ficha do trabalho

Título	Classification of Dental Conditions using Textual Reports supported by Large Language Models, and Semi-Supervised and Self-Supervised Learning
Nome	Bernardo Peters Menezes Silva
Curso	Doutorado
Orientador(es)	Luciano Rebouças de Oliveira
Ingresso	01/03/2020
Qualificação	22/07/2022
Defesa	31/06/2024
Bolsista?	Sim

Contextualização

Contextualização

Contextualização

Estratégia de pesquisa

Resultados Parciais

Resultados parciais

Dentes segmentados
em 4000 imagens

4795 imagens em
estado original

Resultados parciais

- Plataforma OdontoAI (odontoai.com)

OdontoAI

About Instructions Leaderboard My account ▾

About

OdontoAI is a task-central platform conceived to leverage research on panoramic radiographs. This platform aims to serve as a unique place where researchers all around the world can submit your results raised over our novel OdontoAI Open Panoramic Radiographs (O²PR) data set, thus creating a public leaderboard with a fair comparison. The main goal is to evaluate instance segmentation, detection and numbering of teeth on panoramic radiographs.

The description of O²PR data set gathering and labeling can be found [here](#), which followed a HITL (Human-in-the-Loop) strategy to annotate the data set. Below follows an image describing our HITL methodology to annotate the data set.

Objetivos da pesquisa

Objetivos da pesquisa

- Construir novos *data sets* para auxiliar a comunidade na investigação de radiografias panorâmicas
- Desenvolver uma plataforma para avaliar soluções de classificação, detecção e segmentação em radiografias panorâmicas, estabelecendo novos benchmarks.
- Validar um *framework* para classificação de condições dentárias

Objetivos da pesquisa

- Construir novos *data sets* para auxiliar a comunidade na investigação de radiografias panorâmicas
- Desenvolver uma plataforma para avaliar soluções de classificação, detecção e segmentação em radiografias panorâmicas, estabelecendo novos benchmarks.
- Validar um *framework* para classificação de condições dentárias

Objetivos da pesquisa

- Construir novos *data sets* para auxiliar a comunidade na investigação de radiografias panorâmicas
- Desenvolver uma plataforma para avaliar soluções de classificação, detecção e segmentação em radiografias panorâmicas, estabelecendo novos benchmarks.
- Validar um *framework* para classificação de condições dentárias

Objetivos da pesquisa

- Construir novos *data sets* para auxiliar a comunidade na investigação de radiografias panorâmicas
- Desenvolver uma plataforma para avaliar soluções de classificação, detecção e segmentação em radiografias panorâmicas, estabelecendo novos benchmarks.
- Validar um *framework* para classificação de condições dentárias

Resultados parciais

Dentes segmentados
em 4000 imagens

4795 imagens em
estado original

8029 imagens com
laudos

Estratégia de pesquisa

- Gerar as partes dos laudos relacionadas aos dentes
- Utilizar *semi-supervised* learning para criar pseudo-labels
- Pré-treinar a rede neural com Self-supervised learning (MAE)
- Combinar Large Language Models (LLMs) com uma heurística para prever as condições dentárias

Estratégia de pesquisa

01: Anatomical modification of the right and left mandibular head.

02: Extension to the alveolar of the right and left maxillary sinus.

03: Missing teeth: **12** and **22**.

04: Teeth **18**, **28**, and **38** partially erupted and impacted.

05: Tooth **48** is impacted and unerupted.

06: Radiolucent image in the crown of teeth **14** (distal) and **15** (mesial). Assess clinically.

07: Increased apical periodontal space in lower anterior teeth compatible with orthodontic treatment.

Tooth pseudo-labeling

Neural network pretraining

Noun phrases extraction

Classification neural network training

Neural network pretraining

Reconstruction Sample

original

masked

reconstruction

reconstruction + visible

Noun phrases extraction

01: Anatomical modification in the condyle of the right and left mandible.

02: Missing teeth: **18, 28** and **48**.

03: Teeth **13** and **38** included and impacted.

04: Tooth **36** and **37**: endodontic treatment. Partially filled root canals.

05: Mild bone loss in the region of the present teeth.

06: Modification of the bone trabeculation in the region of tooth **48** compatible with a bone scar.

07: Calcification of the right and left stylohyoid ligament complex.

01: Anatomical modification in the condyle of the right and left mandible.

02: Missing teeth: **18**, **28** and **48**.

03: Teeth **13** and **38** included and impacted.

04: Tooth **36** and **37**: endodontic treatment. Partially filled root canals.

05: Mild bone loss in the region of the present teeth.

06: Modification of the bone trabeculation in the region of tooth **48** compatible with a bone scar.

07: Calcification of the right and left stylohyoid ligament complex.

02: Missing teeth: **18, 28** and **48**.

03: Teeth **13** and **38** included and impacted.

04: Tooth **36** and **37**: endodontic treatment. Partially filled root canals.

06: Modification of the bone trabeculation in the region of tooth **48** compatible with a bone scar.

02: Missing teeth: **18, 28** and **48**.

03: Teeth **13** and **38** included and impacted.

04: Tooth **36** and **37**: endodontic treatment. Partially filled root canals.

06: Modification of the bone trabeculation in the region of tooth **48** compatible with a bone scar.

03: Teeth **13** and **38** included and impacted.

04: Tooth **36** and **37**: endodontic treatment. Partially filled root canals.

06: Modification of the bone trabeculation in the region of tooth **48** compatible with a bone scar.

Sintagmas Nominais

You are an excellent English teacher who indicates for each item (sentences starting with two digits) of a textual report the noun phrases through vertical topics.

Tooth **36** and **37**: endodontic treatment. Partially filled root canals.

Large Language Model

- Tooth 36
- 37
- **endodontic treatment**
- **filled root canals**

Sintagmas nominais

Tooth 36 and 37: endodontic treatment. Partially filled root canals.

The diagram consists of three curved arrows above the text. The longest arrow starts under 'Tooth' and ends under 'canals', representing syntagmatic relations. A shorter arrow starts under '36' and ends under 'endodontic treatment', representing paradigmatic relations. A third arrow starts under '37' and ends under 'filled root canals', also representing paradigmatic relations.

Resultados parciais

Label	None	ImageNet	MAE	ImageNet +MAE	MAE 380 to 224	ImageNet + MAE 380 to 224	Max Validation	Test Partial
1	0,864		0,904	0,893	0,845	0,849	0,904	0,865
2	0,421		0,714	0,719	0,675	0,669	0,719	0,633
3	0,455		0,598	0,616		0,511	0,616	0,357
4			0,740	0,738	0,790	0,664	0,790	0,445
5			0,510	0,510	0,668		0,668	0,580
6	0,142		0,270	0,320	0,405		0,405	0,327
7	0,653		0,695	0,677	0,750	0,664	0,750	0,633
8			0,445	0,412	0,595		0,595	0,413
9			0,309	0,426	0,458		0,458	0,633
10			0,286	0,432	0,314		0,432	0,083
11			0,182	0,000	0,414		0,414	0,321
12			0,420	0,425	0,456		0,456	0,167
13			0,353	0,188			0,353	0,182
14			0,666	0,480	0,545		0,666	0,426

Resultados parciais

Validação

Teste

Estágio Atual e Cronograma

Etapa	Data prevista	Finalização
Qualificação	31/03/2022	22/07/2022
Finalização dos Experimentos	15/12/2023	
Submissão do Artigo	31/01/2024	
Escrita e Defesa	31/06/2024	

Dúvidas?

